

Наталія САС

доцент, доктор педагогічних наук,
міжнародний дослідник I категорії,
Федеральний інститут Парана,
м. Курітіба, Бразилія

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Анотація. У роботі наведено авторське розуміння поняття відкриті джерела. Розкрито процедури пошуку відкритої інформації. Систематизовано авторський досвід застосування відкритих джерел.

Ключові слова: відкриті джерела, авторський досвід, процедури роботи з відкритою інформацією.

Abstract. The author's understanding of the concept of open sources is given in the work. Open information search procedures are disclosed. The author's experience in using open sources is systematized.

keywords: open sources, author's experience, procedures for working with open information.

Постановка проблеми та її актуальність Проблеми методології наукових досліджень неможливо виявити без аналізу наявного досвіду. Аналіз досвіду є і початком (продовженням) розвитку конкретного методу і методології загалом. Саме ці міркування актуалізували узагальнення ретроспективного досвіду з використання відкритих джерел у дослідженнях автора.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Регулювання питань стосовно доступу і використання публічної (відкритої) інформації здійснюється в Україні на основі положень Закону України «Про інформацію» [1], та Закону України «Про доступ до публічної інформації» [2]. Загальні положення стосовно інформації з відкритих джерел викладено у колективній роботі таких авторів, як А. Чубенко, М. Лошицький, Д. Павлов, С. Бичкова, О. Юнін [3, с. 317]. Окремі методи застосування відкритих джерел (до яких вдавався автор у своїх дослідженнях) розкрито у роботах [4; 5; 6; 7]. Однак, узагальнення досвіду автора стосовно застосування відкритих джерел, не здійснювалося.

Останнє й актуалізувало постановку **завдання даного дослідження** щодо системного узагальнення ретроспективного досвіду з використання відкритих джерел у дослідженнях автора

Виклад основного матеріалу дослідження. У нашому дослідженні терміном «відкриті джерела» автор підкреслює їх загальнодоступність (на відміну від секретних джерел та джерел з обмеженим доступом), як, власне, і інформацію, отриману завдяки їм (без порушення законів). Окрім того, автор відрізняє інформацію, отриману експериментальним шляхом (із використанням експериментальних методик) і інформацію, отриману з відкритих джерел. Інформація, отримана з відкритих джерел, відповідає темі і завданням дослідження й отримується на основі типових процедур: пошук інформації, аналітико-синтетична переробка первинної інформації, презентація результатів досліджень (у нашому випадку, на науково-практичних конференціях різних рівнів).

За категоріями інформаційного потоку виокремлюють такі відкриті джерела інформації: засоби масової інформації, інтернет ресурси, державні дані (Public Government

Data), професійні та академічні публікації (Professional and Academic Publications), комерційні дані (Commercial Data), сіра література (Grey literature)[3, с. 317].

Ретроспективний аналіз власного досвіду виявив, що найчастіше автор використовував як відкриті джерела – професійні та академічні публікації (Professional and Academic Publications), інформацію, отриману з журналів, конференцій, симпозіумів, наукових праць, дисертацій та тез. Зокрема, виокремлення стійких тенденцій до формування теорії інноваційного управління навчальними закладами, предметного та змістового забезпечення професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління в умовах магістратури «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом» забезпечувалося аналізом максимальної кількості джерел.

З огляду на зазначене завдання, здійснено аналіз філософсько-методологічних праць; європейських і державних програмних документів із питань освіти; практики управління навчальними закладами; підготовки майбутніх керівників НЗ за спеціальністю «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом»; теоретико-методичних джерел; педагогічних засобів, методів і прийомів, які вможливають підготовку до інноваційного управління. Виокремлено стійкі тенденції до формування теорії інноваційного управління навчальними закладами, предметного та змістового забезпечення професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління в умовах магістратури «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом».

У процесі наукового пошуку проаналізовано міжнародні документи, державні нормативні акти, які регламентують розвиток професійної підготовки; науковий доробок із філософії, соціології, управління, педагогіки щодо об'єктивної необхідності й можливості розвитку інноваційності на рівні управління суспільством, освітньою галуззю, окремим навчальним закладом, групою осіб та окремою особистістю; педагогічний досвід підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в умовах магістратури зі спеціальності «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом».

Порівняно невелика кількість робіт з інноваційного управління вмотивувала доцільність усебічного осмислення матеріалів, присвячених цій проблемі, зокрема дослідження публікаційної активності з питань інноваційного управління. На наш погляд, коливання публікаційної активності відтворює процес накопичення кількісних ознак і перетворення їх у нову якість дослідження проблеми. Цитатний аналіз виявляє тенденції розвитку і стану порушеної проблеми; взаємовплив та розвиток ідей. Вивчені праці згруповано за кількома напрямками: методологічні засади інновацій в управлінні навчальними закладами; застосування інноваційного підходу для проведення змін в організаціях й установах із метою досягнення конкурентних переваг; теоретичні питання інноваційного менеджменту; застосування інновацій в управлінні закладами економічної сфери; інноваційні підходи до управління навчальними закладами; утілення інноваційних технологій в управлінні навчальними закладами; особливості інноваційних стратегій та інноваційної політики навчального закладу; запровадження інноваційних організаційних структур та інфраструктури навчальних закладів; ухвалення інноваційних рішень; індивідуальна й колективна сприйнятливості до нового, інноваційне середовище навчального закладу [4].

Особливу важливість, на наш погляд, становить використання відкритих джерел у міждисциплінарних дослідженнях. Зокрема, дослідження з визначення поняття сприйнятливості до нового та укладання її класифікації носило міждисциплінарний

характер, що допомогло подолати вузькість педагогічного погляду і збагатити педагогічну науку здобутками сучасних економічної, соціологічної, філософської, психологічної наук стосовно визначеної теми, досягти інтеграції останніх на рівні конструювання міждисциплінарних об'єктів, предметів, отримати нове наукове знання (у нашому випадку, стосовно сприйнятливості до нового). У процесі наукового пошуку проаналізовано усі типи відкритих джерел: монографії, статті, автореферати наукових робіт, матеріали конференцій, результати експертиз, інтерв'ю з практиками.

Під час роботи над виявленням характерологічних ознак різних видів сприйнятливості до нового було застосовано біографічний метод. Вибір методу був зумовлений, по-перше, недостатністю експериментальних і тестових методів стосовно дослідження такого глибокого процесу, як сприйнятливості до нового; по-друге, сприйнятливості до нового видатних особистостей (особливості вияву її різних видів) має яскраво виражений характер, сумніву не викликає, забезпечує репрезентативність отриманих даних; як такі, що відповідають визначеним вимогам і завданням дослідження було обрано: автобіографії А. Дункан «Моє життя» і Г. Форда «Моє життя, мої досягнення», біографічні роботи А. Моруа «Життя Олександра Флемінга», Д. Штольценберга «Фріц Габер: хімік, лауреат Нобелівської премії, німець, єврей: біографія», К. Бенека «Вільям Конрад Рентген», В. Айзексона «Стів Джобс. Біографія засновника компанії Apple» (написані на основі спогадів і інтерв'ю, членів родин, сучасників); на основі аналізу біографічних відомостей О. Флемінга, В. Рентгена, А. Дункан, Ф. Габера, Г. Форда, С. Джобса, виявлено основні риси сприйнятливості до нового (відповідно до розробленої класифікації); зокрема: мимовільна (ненавмисна) сприйнятливості до нового О. Флемінга; довільна, цілеспрямована сприйнятливості до нового В. Рентгена; «вільний» танець А. Дункан, заснований на власних відчуттях, викликаних музикою; сприйнятливості до нового, яка стимулювалася когнітивними уявленнями, ідеєю служіння Батьківщині (Німеччині) – Ф. Габера; пристрасть до винахідництва, прагнення винайти «візок, що сам рухається» і потім його безкінечно вдосконалювати – Г. Форда; передбачення бажань і потреб потенційних споживачів, розуміння перетворюючого впливу персональних гаджетів – С. Джобса. Використання таких відкритих джерел, як біографії та автобіографії згаданих осіб, дали можливість розкрити фактори, що вплинули на виявлення сприйнятливості до нового в кожному конкретному випадку [5].

У своїх дослідженнях автор використовує як джерело комерційні дані (Commercial Data), комерційні зображення, фінансові та промислові оцінки, бази даних. Зокрема, одним з відкритих джерел, яке використовувалося нами, це рейтингові дані 50 найбільш інноваційних компаній світу (за 2015–2022 роки), які щороку представляє консалтингова організація The Boston Consulting Group (BCG). Застосування методу порівняння динаміки даних дозволило виявити галузі, в яких інновації найбільш затребувані і найбільш просуваються. Узагальнення теоретичних джерел з проблеми дослідження, вторинний аналіз відкритих даних стосовно найбільш інноваційних компаній світу дозволили виокремити такі показники досягнення ними успіху: створення інноваційних продуктів, технологій, застосування багатогалузевості як принципу діяльності, створення і фінансування діяльності власних дослідницьких лабораторій та дослідних центрів, отримання патентів на здійснені винаходи, вкладання значних коштів в дослідження, участь у конкурсах і отримання престижних нагород за розробки і відкриття, застосування новітніх методів менеджменту інноваційної діяльності, здійснення колаборацій з іншими організаціями і установами [6].

За виокремленими показниками досягнення успіху в інноваційній сфері здійснено аналіз досвіду інноваційної діяльності на прикладі корпорації «РОШЕН» (Україна). Використано відкриті дані, розміщені на сайті компанії (дані довоєнні, авт.). Аналіз відкритих даних, розміщених на сайті компанії РОШЕН засвідчує наявність певних успіхів стосовно інноваційної діяльності. Проте, нами не знайдено прикладів діяльності РОШЕН за такими показниками як: створення і фінансування діяльності власних дослідницьких лабораторій та дослідних центрів, отримання патентів на здійснені винаходи, вкладання значних коштів в дослідження. Тобто, резерви для розвитку інноваційної складової діяльності компанії РОШЕН є [7].

Висновки з даного дослідження і **перспективи подальших** розвідок у даному напрямі. Оскільки автор переймається проблемами міждисциплінарного характеру, то залучення інформації з відкритих джерел дозволяє подолати вузькість педагогічного погляду і збагатити педагогічну науку здобутками сучасних економічної, соціологічної, філософської, психологічної наук стосовно визначеної теми, досягти інтеграції останніх на рівні конструювання міждисциплінарних об'єктів, предметів, отримати нове наукове знання (у нашому випадку, стосовно сприйнятливості до нового). Ретроспективний аналіз власного досвіду виявив, що найчастіше автор використовував як відкриті джерела – професійні та академічні публікації (Professional and Academic Publications). Сучасний рівень цифровізації інформації створює умови для активного залучення інформації з електронних носіїв. Подальший розвиток використання інформації з відкритих джерел, на думку автора, пов'язаний із залученням ШІ.

Список використаних джерел

1. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII : станом на 27 лип. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>.
2. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI : станом на 8 жовт. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>.
3. Інформація з відкритих джерел. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов, С. С. Бичкова, О. С. Юнін. Київ : Ваіте, 2018. 826 с. https://www.osce.org/files/190125_1607_ch_ALL_inet.pdf
4. Сас Н. М. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (теоретико-методологічний аспект): дис. ... д-ра пед. наук. : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2015. 547 с. <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0515U000394>
5. Definition, classification, characteristics and opportunities of development receptivity to the new / N. Sas, M. Grynova, O. Zanatta, L. Pinto, R. Velichko, M. Tkachenko. *Lifelong learning: models and methods of implementation*. Kharkiv, Ukraine : PC Technology center, 2023. P. 116–147. URL: <https://doi.org/10.15587/978-617-7319-70-1.ch5>.
6. Сас Н. М. Порівняння особливостей визнаних топ-5 інноваційних компаній світу. *Матеріали першої міжнародної конференції "Відкрита наука та інновації в Україні" (27–28 жовтня 2022)*. Київ : УкрІНТЕІ, 2022. С. 118–121. DOI: <http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5>
7. Сас Н. М. Показники досягнення успіху найбільш інноваційних компаній світу. *Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах інтеграції : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Полтава, 03 листопада 2022 р.)*. Полтава : НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2023. С 97–99.